

УДК 342.9

Кузьменко Оксана Володимирівна –

*доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
завідувач кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичний інститут
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»
ORCID 0000-0002-0830-766X*

Oksana V. Kuzmenko –

*doctor of juridical sciences, professor,
Honored Ambassador of Science and Technology of Ukraine,
Head of the Department of Public and International Law, the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-0830-766X>*

Чорна Вікторія Григорівна –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичний інститут
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»
ORCID:0000-0002-6072-0283*

Viktoriiia H. Chorna –

*doctor of juridical sciences, professor,
professor of the Department of Public and International Law, the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-6072-0283>*

Кожура Людмила Олександрівна –

*доктор юридичних наук, професор,
директор ННІ «Юридичний інститут
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана»
Orcid: 0000-0003-4100-9530*

Liudmyla O. Kozhura –

*doctor of juridical sciences, professor,
Director of the the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
Orcid: 0000-0003-4100-9530*

Особливості оскарження індивідуальних актів Національного банку України в порядку адміністративного судочинства

У сучасній економіці України роль Національного банку України як центрального регулятора банківської системи є незаперечною. Національний Банк України відповідає за стабільність національної валюти, контролює діяльність банківських установ, забезпечує ефективне функціонування електронних

систем розрахунків, і виконує регулятивні функції відповідно до законодавства. Виконання цих завдань іноді вимагає від Національного банку України прийняття індивідуальних актів, що можуть мати значний вплив на діяльність банківських та інших фінансових інституцій. Такі акти можуть бути предметом оскарження в адміністративних судах, що підкреслює важливість правового регулювання даної сфери.

Оскарження індивідуальних актів Національного банку України є важливим механізмом захисту прав та інтересів фінансових інституцій та їх клієнтів. Це дозволяє забезпечити баланс інтересів між необхідністю державного регулювання та захистом прав суб'єктів господарювання. Процедура оскарження вимагає глибокого розуміння як законодавчої бази, так і судової практики, оскільки кожен випадок є унікальним і потребує індивідуального підходу. Водночас, адміністративне судочинство в Україні продовжує розвиватись, що веде до змін в практиці оскарження індивідуальних актів Національного банку України.

Проте, необхідно визнати, що процес оскарження може бути складним і тривалим, що ставить перед суб'єктами фінансового ринку певні виклики. Важливим аспектом є забезпечення належного правового захисту інтересів сторін, що вимагає від юридичних служб фінансових інституцій високого рівня професіоналізму та знань. Тому дослідження особливостей оскарження індивідуальних актів Національного банку України має не тільки теоретичне, але й практичне значення для учасників фінансового ринку.

Оскарження індивідуальних актів Національного банку України також відіграє значну роль у формуванні судової практики та розвитку правової системи України в цілому. Судові рішення, прийняті за результатами оскарження, можуть сприяти удосконаленню законодавчої бази, забезпечуючи більшу прозорість та передбачуваність правового регулювання діяльності Національного банку України. Таким чином, аналіз судової практики стає ключовим елементом у вивченні особливостей оскарження індивідуальних актів Національного банку України.

Ключові слова: Національний банк України, адміністративне судочинство, оскарження індивідуальних актів, банківське регулювання, захист прав фінансових інституцій, адміністративні спори, ефективність адміністративного оскарження, Прозорість та передбачуваність регулювання, судова практика.

O.V. Kuzmenko, V.H. Chorna, L.O. Kozhura Features of Challenging Individual Acts of the National Bank of Ukraine under the Administrative Proceedings

In today's globalized economy, the role of the National Bank of Ukraine (NBU) in regulating the banking system is undeniable. The NBU oversees currency stability, monitors banking operations, ensures the effective functioning of electronic payment systems, and executes regulatory functions as per the national legislation. Such responsibilities sometimes necessitate the issuance of individual acts by the NBU, which can significantly impact the operations of banking and financial institutions, as well as the rights and interests of their clients. These acts may be subject to challenges in administrative courts, highlighting the importance of legal regulation in this area.

Challenging individual acts of the NBU presents a crucial mechanism for protecting the rights and interests of financial institutions and their clients, ensuring a balance between the necessity of state regulation and the protection of economic participants' rights. The procedure for appealing requires a deep understanding of both the legislative framework and judicial practice, as each case is unique and demands an individual approach. Meanwhile, administrative justice in Ukraine continues to evolve, leading to changes in the practice of challenging the NBU's individual acts.

However, the process of appealing can be complex and lengthy, posing certain challenges for market participants. Ensuring proper legal protection of interests requires high professionalism and knowledge from the legal services of financial institutions. Therefore, exploring the peculiarities of challenging the NBU's individual acts not only has theoretical but also practical significance for market participants, aiming to provide a comprehensive overview of the procedural aspects, identify the main challenges faced by parties, and propose ways to optimize the legal protection of interests in the context of regulatory activities of the NBU.

Keywords: *National Bank of Ukraine, administrative litigation, challenging individual acts, banking regulation, protection of financial institutions' rights, administrative disputes, effectiveness of administrative appeals, transparency and predictability of regulation, judicial practice.*

Постановка проблеми. В умовах глобалізації економічних процесів та посилення інтеграційних зв'язків, роль Національного банку України як центрального регулятора фінансової системи країни значно зростає, що актуалізує питання ефективності нормативно-правового регулювання та механізмів захисту прав суб'єктів фінансового ринку. Зокрема, важливим аспектом є вдосконалення процедур оскарження індивідуальних актів НБУ в адміністративних судах, які мають значний вплив на діяльність банківських та інших фінансових інституцій. Проблема полягає в тому, що незважаючи на наявність законодавчої бази, існують складнощі в її застосуванні на практиці, що спричиняє проблеми захисту прав та законних інтересів фінансових установ та їх клієнтів. Крім того, динаміка змін у фінансовому секторі та введення нових технологій вимагають постійного аналізу та адаптації правового поля, а також вдосконалення судової практики. Відсутність єдиної методології вирішення адміністративних спорів, пов'язаних з діяльністю НБУ, та необхідність забезпечення прозорості та передбачуваності правового регулювання ставлять перед науковою спільнотою завдання систематизації та аналізу існуючих підходів, а також розробки рекомендацій щодо оптимізації правового механізму захисту інтересів учасників фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У контексті вивчення особливостей оскарження індивідуальних актів Національного банку України в адміністративному судочинстві значний внесок зробили наступні науковці: В.М. Бевзенко, Ю.І. Цвіркун, В. В. Городовенко, В. В. Кривенко, Р. О. Куйбіда, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко, А. Й. Осетинський, С. В. Подкопаєв, С. В. Прилуцький, Д. М. Притика тощо.

Метою статті є комплексний аналіз правових механізмів та процедур оскарження індивідуальних актів Національного банку України в адміністративному судочинстві, оцінка їх ефективності у вирішенні спорів між суб'єктами (юридичними та фізичними особами) та НБУ, а також вивчення впливу цих процесів на

стабільність, прозорість банківської системи та правову систему країни загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правовий акт управління є офіційним одностороннім рішенням юридично-владного характеру, яке ухвалюється уповноваженим суб'єктом управління в межах його компетенції з дотриманням встановленої процедури. Його мета полягає у виникненні, зміні або припиненні адміністративно-правових відносин з метою реалізації завдань та функцій управління. Значення правових актів управління полягає в тому, що через їх реалізацію здійснюється управлінська діяльність відповідних суб'єктів управління на підставі чинного законодавства та в межах їх компетенції. За юридичною властивістю акти поділяються на нормативні, індивідуальні та змішані. Індивідуальні - це акти, які складаються з рішень щодо конкретних питань. Індивідуальні акти використовуються з метою реалізації нормативних актів і адресуються конкретним учасникам правових відносин у сфері публічного адміністрування [1, с. 234]. Індивідуальні акти мають, як правило, разове застосування та обов'язкові для виконання тільки конкретними учасниками правовідносин. Індивідуальні акти на відміну від нормативних актів: по-перше, пов'язані з вирішенням конкретних обставин юридичної справи, казусів; по-друге, адресуються персонально певним учасникам суспільних відносин; по-третє, юридичний зміст актів застосування становлять не лише персонально певні, а й індивідуально-конкретні веління вимоги, накази, розпорядження тощо [2, с. 8].

Національний банк України видає різноманітні індивідуальні акти, такі як рішення, накази, постанови, інструкції тощо. Дані акти є правовими інструментами, метою яких є регулювання певних ситуацій або обставин та адресовані визначеним особам чи організаціям. Залежно від їх цілі, індивідуальні акти можуть регулювати напрямки, пов'язані як з внутрішньою роботою Національного банку України, так і з діяльністю комерційних банків. Рішення про видачу таких індивідуальних актів

приймаються керівними органами Національного банку України (НБУ), включаючи його Правління, Раду НБУ, Голову НБУ, а також спеціально створеними органами та територіальними управліннями НБУ.

Індивідуальні правові акти, які видає Правління Національного банку України, класифікуються відповідно до їх призначення та сфери застосування. З одного боку, існують акти, що стосуються оперативного управління банківською системою, з іншого - акти, призначені для реалізації наглядових функцій і, як правило, містять заходи впливу.

Акти, що відносяться до оперативного управління, формуються як відповідь на поточний стан економіки або банківської системи.

В контексті правового статусу Національного банку України виділяються також акти з особливим характером, які несуть у собі рекомендації до бажаної поведінки суб'єктів банківської системи. Такі документи не мають статусу нормативних актів і не мають ознак індивідуальних розпоряджень.

Рада Національного банку України, згідно зі статтею 9 Закону «Про Національний банк України», встановлює принципи діяльності Правління та забезпечує контроль за їх дотриманням. Рішення Ради визначають основу для засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. Рада Національного банку здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку України. Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень, візуються всіма присутніми на засіданні членами Ради Національного банку і підписуються головуючим на її засіданні[3].

Голова НБУ, діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями. Підписує протоколи, постанови, рішення, прийняті Правлінням Національного банку, накази та розпорядження, а також правочини, що вчиняються Національним банком. Видає акти організаційно-розпорядчого характеру, обов'язкові до виконання усіма службовцями

Національного банку, його підприємствами, установами. ініціює перед Радою Національного банку проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку[3].

Щодо структурних підрозділів Національного банку України та його територіальних управлінь, то їх індивідуальні приписи визначені Постановою Правління № 8, яким затверджено «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» і можуть охоплювати широкий спектр питань, від регулювання діяльності банків до організаційних аспектів роботи самого Національного банку України[4].

Важливо зазначити, що створений Національним банком України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг наділений правом (спеціальний колегіальний орган, якому Правління Національного банку делегувало окремі повноваження зі здійснення нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ) приймати рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії. Рішення Національного банку про видачу ліцензії або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії є обов'язковим для виконання. Національний банк видає небанківській установі ліцензію шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про видачу ліцензії. Ліцензія набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії[5]. Тобто, індивідуальний акт у формі рішення реалізується через унесення облікового запису про це до електронного реєстру.

Підводячи проміжний висновок викладеному, хотілось би відмітити, що індивідуальні акти Національного банку України (НБУ) являють собою правові документи, що видаються НБУ і мають конкретне застосування щодо окремих суб'єктів або ситуацій. Вони відрізняються від нормативних актів, які мають загальний характер і стосуються необмеженої кількості осіб. Індивідуальні акти НБУ можуть

включати, але не обмежуються, рішеннями про надання або відкликання ліцензій банкам, рішеннями про застосування заходів впливу до банків за порушення законодавства, рішеннями про призначення або звільнення керівників структурних підрозділів, рішеннями про затвердження або зміну умов проведення банківських операцій. Основною метою індивідуальних актів є регулювання конкретних правовідносин між НБУ та його регулятивними суб'єктами, забезпечення дотримання банківського законодавства, підтримання стабільності та надійності банківської системи, а також захист інтересів вкладників і інших учасників ринку.

Оскарження індивідуальних актів Національного банку України (НБУ) в адміністративному судочинстві є складним процесом, що вимагає глибокого розуміння правових норм і процедур.

Зміни, внесені у 2020 році, відображають прагнення законодавця адаптувати правове регулювання до викликів сучасності, зокрема, посилення вимог до прозорості дій НБУ та механізмів їх оскарження. Це спрямовано на підвищення довіри до фінансових інституцій та створення умов для ефективного захисту прав учасників фінансового ринку.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (ст. 33) адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії або бездіяльність НБУ, розглядаються в адміністративному суді першої інстанції колегією у складі трьох суддів. Це підкреслює винятковий характер спорів з таким високим рівнем регуляторного впливу та їх важливість для фінансової системи країни.

Відповідно до частини п'ятої статті 266-1 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України, в процесі розгляду адміністративних справ, які стосуються оскарження індивідуальних актів або рішень, прийнятих визначеними суб'єктами владних повноважень, суд має зобов'язання перевіряти, чи були такі акти або рішення прийняті на належній підставі, у рамках наданих повноважень та відповідно до процедури, яку встановлюють Конституція та закони України. Ця норма вказує на обмежений обсяг судового контролю, зосереджуючи увагу виключно на формальній відповідності

прийняття рішень встановленим вимогам, що потенційно звужує право на судовий захист.

Таке обмеження судового контролю ставить під сумнів повноту захисту прав та інтересів осіб, оскільки судова перевірка концентрується переважно на формальних аспектах прийняття рішень, не дозволяючи глибоко аналізувати справедливість та обґрунтованість актів чи рішень, що оскаржуються.

Стаття 2 КАС України виписує комплексніші критерії для оцінки рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, включаючи їх відповідність закону, цільове використання повноважень, обґрунтованість, неупередженість, добросовісність, розсудливість, дотримання принципу рівності та інші. Проте, частина п'ята статті 266-1 КАС України не включає цей широкий спектр критеріїв у контекст оскарження індивідуальних актів НБУ та інших зазначених органів, тим самим обмежуючи судовий аналіз.

Додатково, частина шоста статті 266-1 КАС України встановлює, що суди повинні покладатися на кількісні та якісні оцінки, зроблені відповідними органами під час прийняття рішень. Це може створити ситуацію, де судовий розгляд перетворюється на формальність, з меншим акцентом на змагальність сторін і рівність у правах.

Однак, існують виключення, зазначені в частинах два та три статті 266-1 КАС України, які дозволяють не враховувати оцінки органів у випадках, коли вони базуються на помилкових даних або не враховують суттєвих обставин. Це надає можливість оскаржити обґрунтованість та справедливість прийнятих рішень, хоча і ставить перед суб'єктами оскарження високий бар'єр для доведення таких обставин.

В той же час частина десята статті 266-1 Кодексу адміністративного судочинства України створює унікальну правову ситуацію, в якій, незважаючи на можливе визнання судом незаконності індивідуальних актів Національного банку України або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уже ініційована процедура виведення банку з ринку або його ліквідація продовжується без можливості зупинення чи припинення. Це положення викликає питання щодо ефективності правового захисту в контексті адміністративного

судочинства, адже, здавалося б, логічним наслідком визнання акту незаконним має бути скасування всіх подальших дій, заснованих на цьому незаконному акті.

Це положення закону, по суті, ставить кредиторів та інших зацікавлених осіб у невідгідне становище, оскільки вони втрачають можливість захистити свої права і інтереси в повній мірі, коли справа стосується виведення банку з ринку або ліквідації. Це може сприяти ситуаціям, в яких рішення про неплатоспроможність або ліквідацію банку, прийняте з порушенням закону або навіть з можливо корисливими намірами, не буде належним чином переглянуте або скасоване, навіть якщо буде доведено його незаконність.

Такий підхід може створити прецедент для зловживань з боку регуляторних органів і підвищує ризики для банківської системи в цілому, зменшуючи довіру до механізмів її регулювання та захисту інтересів учасників ринку. Він також вказує на потенційну потребу в додаткових правових гарантіях для захисту прав і інтересів кредиторів та інших зацікавлених сторін у процесі виведення банків з ринку або їх ліквідації.

У цьому контексті, можливим рішенням могло б стати внесення змін до КАС України або спеціалізованих законів, що регулюють діяльність банків та їх ліквідацію, з метою забезпечення більш справедливого та збалансованого механізму захисту прав зацікавлених осіб. Це могло б включати введення процедур, які дозволяли би призупиняти процес ліквідації або виведення з ринку у випадку визнання судом незаконності ініціюючих цей процес актів, до остаточного вирішення спору.

Треба зауважити, що судовий розгляд таких справ здійснюється у порядку загального позовного провадження, що вимагає від суду детального аналізу обставин справи, правомірності актів чи рішень НБУ, а також дотримання вимог законодавства при їх прийнятті. Суд перевіряє, чи прийнятий акт або рішення на підставі, у межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Особлива увага приділяється визначенню розміру шкоди, заподіяної протиправними рішеннями або актами. Закон України «Про банки і банківську діяльність» та інші

нормативні акти встановлюють особливості провадження у справах щодо оскарження таких рішень, зокрема, щодо визначення та відшкодування шкоди.

Така ситуація потребує розширити повноважень Адміністративних судів щодо перегляду обґрунтованості та законності рішень, пов'язаних з банківською діяльністю та їх впливом на стабільність фінансової системи країни. До Кодексу адміністративного судочинства України додати статті, в яких встановити право:

«зупиняти судам дію індивідуальних актів Національного банку України до остаточного вирішення справи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що ці акти можуть спричинити непоправну шкоду банківській системі або порушення прав та законних інтересів осіб;

забезпечити судам право на повний перегляд обґрунтованості та законності рішень НБУ, включаючи право оцінювати докази, на яких базуються ці рішення, та їх відповідність законодавству та цілям банківської регуляції;

запровадити принцип пропорційності рішень НБУ, згідно з яким суди мають перевіряти, чи є заходи, вжиті на підставі індивідуальних актів, пропорційними досягненню заявлених цілей, зокрема, захисту інтересів вкладників та забезпечення стабільності фінансової систем;

надати судам можливість оцінювати, як рішення НБУ впливають на стабільність фінансової системи в цілому, з метою запобігання необґрунтованому виведенню з ринку фінансово стабільних банків;

дозволили судам скасовувати рішення НБУ не лише за формальними ознаками (наприклад, за відсутності повноважень або порушення процедури прийняття), але й за суттєвими - такими як невідповідність цілям банківської регуляції, непропорційність заходів, негативний вплив на стабільність фінансової системи».

Висновки. Адміністративне судочинство України має чітко визначені рамки для оскарження індивідуальних актів Національного банку України, які передбачають специфічні вимоги до процесуальних строків та особливостей розгляду таких справ. Важливим аспектом є обмежений строк для подання позовної заяви, що ставить перед суб'єктами

важливість своєчасного реагування на прийняті НБУ рішення. Однак, наявність норм, які фактично обмежують можливість суду прийняти рішення, спрямоване на зупинення або припинення процедур виведення неплатоспроможного банку з ринку чи його ліквідації, викликає питання про ефективність правового захисту інтересів зацікавлених осіб.

Такі обмеження можуть створювати потенційні ризики для захисту прав кредиторів, вкладників та інших зацікавлених сторін, а також підкреслюють потребу в подальшому вдосконаленні законодавчої бази, щоб забезпечити більш збалансований і справедливий

механізм оскарження актів регуляторних органів.

У світлі викладеного, важливою є необхідність законодавчих ініціатив, які б дозволили усунути існуючі недоліки в процесі оскарження індивідуальних актів НБУ, зокрема, шляхом розширення повноважень судів щодо перегляду обґрунтованості та законності рішень, пов'язаних з банківською діяльністю та їх впливом на стабільність фінансової системи країни. Такі зміни сприяли б підвищенню довіри до банківської системи України та захисту прав усіх учасників ринку.

Список використаних джерел:

1. Правознавство: підручник / За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2003. 767 с.
2. Антошкіна В.К. Індивідуальні правові акти як об'єкт тлумачення. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2020. Том 31 (70). № 1. С. 7-13.
3. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 29. Ст. 238.
4. Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції. Постанова Правління Національного Банку України від 02 січня 2019 № 8. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#n7>.
5. Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій. Постанова Правління Національного банку України 31 березня 2023 року № 43. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/31032023_43.

References:

1. Pravoznavstvo: pidruchnyk / Za zah. red. V. F. Opryshka, F. P. Shulzhenka. K.: KNEU, 2003. 767 s.
2. Antoshkina V.K. Individualni pravovi akty yak ob'iekt tлумachennia. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serii: yurydychni nauky*. 2020. Tom 31 (70). № 1. S. 7-13.
3. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 20 travnia 1999 r. № 679-XIV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1999. № 29. St. 238.
4. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia upovnovazhenymy ustanovamy analizu ta perevirky dokumentiv (informatsii) pro valiutni operatsii. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho Banku Ukrainy vid 02 sichnia 2019 № 8. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#n7>.
5. Polozhennia pro poriadok vydachi litsenzii na zdiisnennia valiutnykh operatsii. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy 31 bereznia 2023 roku № 43. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/31032023_43.